

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruksoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruksoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaevna, Kamalova Feruza Raxmatillaevna QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Камалова Феруза Рахматиллаевна
Толибова Мунира Иzzатуллоевна
Бухарский Государственный
Медицинский Институт

ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И "ПРИЧИННОГО ЗУБА"

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113870>

АННОТАЦИЯ

Воспалительные заболевания зубов и челюстей до сих пор занимает основное место среди других стоматологических заболеваний. Среди детей с острыми одонтогенными воспалительными процессами челюстно-лицевой области значительную часть составляют больные периоститами. В литературе нет единого мнения относительно частоты заболевания в зависимости от возраста и причинных зубов. В настоящей статье приведены результаты изучения роли отдельных зубов в развитии острого гнойного периостита челюстей у детей.

Ключевые слова: Абсцессы и флегмоны, периостит, одонтогенные заболевания, микробы, возбудитель, сенсбилизация организма, остеомиелит.

Kamalova Feruza Raxmatillaevna
Tolibova Munira Izzatulloevna
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

BOLALAR YoShIDA SABABCHI TISH VA YoShGA QARAB O‘TKIR YIRINGLI PERIOSTITNING Uchrash DARAJASI

ANNOTATSIYA

Tish va jag‘larning yiringli yallig‘lanish kasalliklari stomatologik kasalliklar ichida asosiy o‘rinni egallab kelmoqda. Bolalar yoshida esa yuz – jag‘ soxasining o‘tkir odontogen yiringli yallig‘lanishlari orasida periostit yetakchi o‘rinni tutadi. Sababchi tish va yoshga bog‘liq xolda periostitlarning uchrashi xaqida esa adabiyotlarda yetarli ma‘lumotlar mavjud emas. Ushbu maqolada yiringli periostitga sababchi bo‘ladigan aloxida gurux tishlar xaqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: absess va flegmona, periostit, odontogen kasalliklar, mikroblar, qo‘zg‘atuvchi, organizmning qarshilik kuchi, osteomielit.

Kamalova Feruza Rahmatilloevna,
Tolibova Munira Izzatulloevna
Bukhara State Medical Institute

THE FREQUENCY OF ACUTE PURULENT PERIOSTITIS IN CHILDREN, DEPENDING ON AGE AND "CAUSAL TOOTH"

ANNOTATION

Inflammatory diseases of the teeth and jaws still occupies the main place among other dental diseases. Among children with acute odontogenic inflammatory processes of the maxillofacial region, a significant proportion are patients with periostitis. There is no consensus in the literature regarding the frequency of the disease depending on age and causative teeth. This article presents the results of studying the role of individual teeth in the development of acute purulent periostitis of the jaws in children.

Key words: Abscesses and phlegmons, periostitis, odontogenic diseases, microbes, pathogen, body sensitization, osteomyelitis.

Введение. У детей периостит челюсти обычно является осложнением острого или обострившегося хронического периодонтита (апикального или маргинального). Он может быть и результатом нагноения корневой или фолликулярной кисты, раны после удаления зуба, у взрослых к вышеперечисленным причинам периостита может быть абсцедирующая форма пародонтита, может являться и осложнение затрудненного прорезывания зуба мудрости или, наконец, сопутствующим явлением при остром одонтогенном остеомиелите [1]. Однако, чаще всего по Биберману Я.М. (1963) - 78,2%, по Шуловичу О.О. (1969) - в 75% случаев

острый периостит челюсти - следствие обострения хронического периодонтита [2,3]. Охлаждение, переутомление, недостаточность питания является факторами, предрасполагающими к развитию острого гнойного периостита, кроме этого, причинами развития инфекции могут стать: травмы зубов, челюстей и гнойные процессы в мягких тканях, прилежащих к челюстям [4].

Развитию хронического одонтогенного периостита способствуют длительно существующие очаги инфекции. Обычно хронический периостит развивается в результате нерациональной терапии периодонтитов временных зубов, являющихся

«дремлющими» очагами инфекции. Такой очаг, помимо сенсibilизации организма, дает начало местному вялотекущему воспалительному процессу [4,5].

Цель: Изучить частоту острого гнойного периостита у детей в зависимости от возраста и “причинного зуба”.

Материал и методы исследования: Частота участия зубов в развитии острого гнойного периостита изучена по историям болезней 551 больных детей в возрасте от 2 до 13 лет, лечившихся в отделении челюстно-лицевой хирургии многопрофильном медицинском центре г. Бухары и в отделении детской стоматологии. Для учета анамнестических, клинико-лабораторных исследований течения болезни нами разработана карта обследования больного острым гнойным периоститом, в которую заносили анамнестические сведения, общие и местные признаки заболевания, данные лабораторных исследований. Все качественные признаки переводили в количественное выражение (баллы). У всех в день поступления при сборе анамнеза тщательно изучали жалобы, учитывали местные признаки воспалительного процесса, общую реакцию организма, перенесенные и сопутствующие заболевания, предшествующее лечение.

Результаты и обсуждения: Исследование показало, что поражаемость челюстей в различные возрастные периоды у детей различна. Как показали полученные результаты, периостит у детей до 2-х лет включительно не редкость. Из 40 детей, госпитализированных в клинику с периоститом, у 37 процесс развился на верхней челюсти, соотношение относительно нижней составила 12:1 т.е. процесс на верхней челюсти почти в 12 раз чаще, чем на нижней.

У детей 3 лет поражаемость верхней челюсти остается высокой (60%), чем нижней (40%), соотношение 3:2. Однако у детей 3 лет резко возросла частота периостита нижней челюсти. Это, по-видимому, связано с ростом кариеса в этом возрасте.

Самая высокая частота поражения челюстей периоститом отмечена у детей 4 лет - 113 (21%). Поражаемость верхней челюсти периоститом продолжает расти, но меньше, чем нижняя челюсть. В этом возрасте на нижней челюсти периостит увеличился почти в два раза и оказался выше, чем на верхней челюсти.

С 5 лет частота встречаемости периостита имеет тенденцию к снижению за счет уменьшения поражаемости нижней челюсти.

У детей 6 лет при снижении общей частоты поражаемости периоститом, поражаемость челюстей выравнивается. К 7 годам это соотношение в принципе остается, но почти в два раза становится меньше периостита, чем у детей 6 лет.

У 8- леток частота поражения верхней челюсти чаще, чем нижней. В последующие годы частота периостита уменьшается при увеличении поражаемости нижней челюсти.

Вывод: Частота периостита с возрастом увеличивается. К 5 годам она достигает самых высоких показателей, как на верхней, так и на нижней челюсти. У детей 6 лет, хотя поражаемость периоститом остается высокой, тем не менее, она на 17,4% была меньше, чем у детей 5 лет. В последующие годы имела тенденция к постепенному уменьшению частоты периостита. В целом, у детей периостит одинаково часто встречался как на верхней, так и на нижней челюсти.

Сравнивая роль отдельных зубов у детей 2 и 3 лет, можно отметить, что у двухлетних детей высокая частота развития периостита верхней челюсти обусловлена высокой поражаемостью временных резцов. У трехлетних детей причиной периостита является осложнения кариеса, как резцов, так и моляров, но наиболее частой причиной является первый временный моляр. Причиной периостита нижней челюсти в этом возрасте, как правило, оказались временные моляры.

Список литературы:

1. Агапов В.С., Смирнов С. Н., Шулаков В. В., Царев В. И. Комплексная озонотерапия ограниченного вялотекущего гнойного воспаления мягких тканей челюстно-лицевой области //Стоматология. -2001. -Т.80, №3. -С.23-27.
2. Азимов М.И. Клиника, диагностика и лечение одонтогенного периостита и остеомиелита челюстей у детей. //ТашГосМИ, Ин-т Кибернетики с ВЦ АН УзССР.-Т.,1988.- 14 с.
3. Бернадский Ю.И. Острый одонтогенный периостит челюстей. Гл.Х1-я.// Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.-М. :2003.-С.93-98.
4. Губин М. А., Харитонов Ю. М., Гирко Е.И., Чевардов Н.И. Диагностика и лечение осложнений острой одонтогенной инфекции //Стоматология: Спец. выпуск.— 1996.— С. 39.
5. Даулбаева А.А., Байзакова Г.Т. Влияние озона на чувствительность микроорганизмов к антибиотикам //Стоматология.-2003.-№2.-С.39-44.
6. Дмитриева Н. А. Гнойно-воспалительные осложнения челюстно-лицевой области, структура их возбудителей и возможные пути профилактики: Дис. ... канд. мед. наук.— М., 1993.— 111 с.
7. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000